

ПЕРКУТАНЕН ПОДХОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ НА ДУОДЕНАЛНИЯ ЧУКАН СЛЕД BILLROTH II РЕЗЕКЦИЯ НА СТОМАХА: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ОБЗОР

Я. Асенов¹, Т. Янев¹, Г. Желев¹, Д. Пейчинов¹, Б. Големанов², Т. Седлоев¹, Н. Пенков¹

¹Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, МУ-София

²Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, МУ-София

PERCUTANEOUS APPROACH TO TREATMENT OF DUODENAL STUMP LEAKAGE AFTER BILLROTH II GASTRIC RESECTION: A CLINICAL CASE AND REVIEW

Y. Asenov¹, T. Yanev¹, G. Zhelev¹, D. Peychinov¹, B. Golemanov², T. Sedloev¹, N. Penkov¹

¹Clinic of Surgery, University Hospital "Tsaritsa Joanna - ISUL," Medical University of Sofia, Bulgaria

²Clinic of Gastroenterology, University Hospital "Tsaritsa Joanna - ISUL," Medical University of Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

Въведение: Инсуфициенцията на дуоденалния чукан е сериозно и животозастрашаващо усложнение след стомашна резекция, характеризиращо се със значителен морбидитет и морталитет. Честотата на това усложнение варира между 1.6% и 5%. В последните десетилетия минимално инвазивните методи, като перкутанния дренаж, набират популярност като ефективен подход.

Клиничен Случай: Представяме случай на 62-годишен пациент, подложен на В2 резекция на стомаха поради перфорация на голяма язва в областта на пилора. След относително гладък следоперативен период, пациентът се яви на контролен преглед на 18-я ден с оплаквания от гнойно-жълтеникава секречия от областта на дренажните отвърстия и субфебрилитет. Образните изследвания установиха субфренична колекция и втора малка колекция абдоминално. Лечението включваше перкутанен дренаж

SUMMARY

Introduction: Duodenal stump leakage is a severe and life-threatening complication following gastric resection, characterized by significant morbidity and mortality. The frequency of this complication ranges between 1.6% and 5%. In recent decades, minimally invasive methods, such as percutaneous drainage, have become an effective approach.

Case Presentation: We present the case of a 62-year-old male patient who underwent a Billroth II gastric resection due to a sizeable perforated ulcer in the pyloric region. The postoperative period was relatively smooth. On the 18th day, the patient presented for a follow-up with complaints of purulent yellowish discharge from the drainage sites and subfebrile temperature. Imaging studies identified a subphrenic collection and a second smaller abdominal collection. Treatment included percutane-

под комбиниран ехографски и рентгенографски контрол, последвано от консервативни мерки. Пациентът се възстанови успешно без остатъчни колекции.

Обсъждане: Лечението на дуоденалната фистула представлява предизвикателство, изискващо комбинация от консервативни, интервенционални и оперативни методи. Перкутанният подход предлага минимално-инвазивен начин за управление на това усложнение, като често в комбинация с консервативни мерки е достатъчен. Проучванията показват, че този подход може значително да намали болничния престой и да подобри възстановяването на пациента.

Заключение: Своевременната диагноза и адекватното лечение на инсуфициенцията на дуоденалния чукан са от решаващо значение за успешното възстановяване на пациента. Мини-инвазивните перкутанти методи играят ключова роля в менажирането на тези усложнения и могат значително да подобрят изхода.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Инсуфициенция на дуоденален чукан, резекция на стомаха, перкутанен дренаж, дуоденална фистула, септични усложнения

ous drainage under combined ultrasound and radiographic guidance, followed by conservative measures. The patient recovered successfully without residual collections.

Discussion: Treating duodenal fistula presents a challenge, requiring a combination of conservative, interventional, and surgical methods. The percutaneous approach offers a minimally invasive way to manage this complication, often sufficient when combined with conservative measures. Studies indicate this approach can significantly reduce hospital stays and improve patient recovery.

Conclusion: Timely diagnosis and adequate treatment of duodenal stump insufficiency are crucial for successful patient recovery. Minimally invasive percutaneous methods are vital in managing these complications and can significantly improve outcomes.

KEY WORDS: Duodenal stump insufficiency, gastric resection, percutaneous drainage, duodenal fistula, septic complications

ВЪВЕДЕНИЕ

Инсуфициенцията на дуоденалния чукан остава едно от най-тежките усложнения след стомашна резекция, характеризиращо се със значителен морбидитет и морталитет. Според проучване на Zizzo et al., честотата му варира между 1.6% и 5%, [1]. Cozzaglio et al. докладват, че най-честите усложнения при пациенти с дуоденална фистула след резекция на стомаха включват интраабдоминален абсцес (38%), ранева инфекция (28%), сепсис (26%) и пневмония (13%), [2]. По-редки усложнения включват остра бъбречна увреда, инфекция на централен венозен катетър и поява на други фистули. В повечето случаи на летален изход са регистрирани повече от едно усложнение, [2].

Лечението на тези пациенти остава предизвикателство и може да се обобщи в четири основни подхода: консервативен, интервенционален – ендоскопски или перкутанен, и хирургичен.

Перкутанният подход предлага възможност за минимално инвазивно адресиране на тази патология, като се избягва необходимостта от голяма травматична операция.

Целта на настоящата статия е да представим случай на дуоденална инсуфициенция, който бе решен изцяло с перкутанен подход.

Фиг. 1 А. Ехографски образ на субфреничната колекция (А), с последващо канюлиране под ехографски контрол на субфреничната колекция (В и С) и канюлиране на интраабдоминалната субхепатална колекция (D)

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме случай на 62-годишен пациент от мъжки пол, приет в Клиниката по хирургия с клинични данни за остър перитонит и данни за пневмоперитонеум от направената рентгенография. Интраоперативно се установи тотален фибрино-пуролентен перитонит на базата на перфорация на голяма язва в областта на пилора на стомаха с размер около 5 см и 2/3 деконекция на циркумференцията на стомаха в тази област. Жлъчният мехур и оментумът бяха плътно адхезирали към перфоративната зона с плътни фиброзни сраствания, а апендиксът бе реактивно променен.

Поради размера на перфорационното отворстие и невъзможността за директно зашиване се извърши резекция на антрума на стомаха. Дуоденалният чукан беше затворен трудно с единични шевове на два етажа. Гастроинтестиналният континуитет беше възстановен с йеюно-гастрична анастомоза по типа на Билрот II и подлежаща йеюно-йеюностомия. Поради плътните сраствания около жлъчния мехур се извърши холецистектомия, а поради промените в апендикса - апендектомия.

Следоперативният период беше относително гладък. Пациентът беше трансфериран от интензивното отделение на 4-и следоперативен ден (СОД), започна захранване на 5-и СОД и беше напълно раздвижен на 6-и СОД. Коремните дренажи бяха свалени на 8-и СОД, а пациентът беше изписан на 11-и ден без оплаквания.

На 18-и СОД пациентът се яви на контролен преглед с оплаквания от ръждиво-жълтеникава секреция от областта на дренажните отвърстия, субфебрилитет до 37.6°C, болка в дясното подребрне, гадене без повръщане, но със запазен чревен пасаж. Пациентът беше хоспитализиран по спешност и му бяха направени абдоминална ехография и КТ с контраст, които обективизираха колекция субфренично вдясно с размери 103x103x120 mm, с налично хидро-аерично ниво и плътност 11 ХЕ, както и втора малка колекция абдоминално непосредствено до ръба на черния дроб. Лабораторните изследвания показаха изразена левкоцитоза (18×10^9), (Фиг. 1А).

Взе се решение за перкутанно лечение. Преустанови се пероралният прием на храна с преминаване към парентерално хранене и се започна приложение на Сандостатин. Под комбиниран ехографски и рентгенографски контрол бяха позиционирани два дренажа 10 Fr в субфреничната колекция и един дрен 12 Fr в субхепаталната колекция (Фиг. 1 В,С,Д). Евакуираха се общо 1200 мл белезникава гной от първата колекция и 200 мл от втората, (Фиг. 2).

Взет бе материал за микробиологично изследване. През субфреничните дренажи ежедневно се провеждаха лаважи с 500 мл физиологичен серум, като на 4-тия ден от поставянето им секретията почти напълно спря и дренажите бяха премахнати. От поставения интраабдоминален дренаж се отделяха около 300 мл/24 ч за първите 2 дни с постепенно намаляване и формиране на нискодебитна (<50 мл/24 ч) дуоденална фистула. Захранването на пациента започна на 10-и постпроцедурен ден без увеличаване на секретията. Дуоденалната фистула постепенно изцяло спря да секретира до 15-и ден след поставянето на дрена, когато се спря и приложението на Сандостатин.

От взетия материал за микробиологично изследване се изолира *Klebsiella pneumoniae* – ESBL. Започнато беше антибиотично лечение със Sulbactam/Cefoperazone, съобразено с антибиограмата. На втория ден от поставянето на дренажите бяха осъществени контролни ехография и КТ на корем и малък таз, като описаните колекции вече не бяха налични. Поради установяване на голям реактивен плеврален излив в дясната гръдна половина с данни за септиране беше поставен торакален дрен в 6-то междуребрне по средна аксиларна линия. Евакуираха се около 1000 мл бистър серозен секрет, като изпратените посявки от него бяха стерилни. Пациентът остана трайно афебрилен за периода на хоспитализацията. След контролна рентгенография на 2-рия ден торакалният дренаж беше клампиран и свален.

На 18-тия ден от интервенцията пациентът беше изписан. Проведени бяха два контролни прегледа след дехоспитализацията, съответно на 2-ра и на 4-та седмица, при които пациентът бе без оплаквания. Контролната ехография не показва остатъчни колекции.

ОБСЪЖДАНЕ

Менажирането на дуоденалната фистула представлява предизвикателство дори в центровете, в които се извършват голям брой стомашни резекции. Според проучване на Ramos et al., ранната постоперативна смъртност (до 30-тия ден) при пациенти с дуоденални фистули достига до 40%, като случаите на дуоденална фистула са свързани със значителен морбидитет до 75% [3]. Най-често инсуфициенцията на дуоденалния чукан се диагностицира между 5-и и 10-и постоперативен ден [1]. В зависимост от дебита, фистулите се разделят на нискодебитни (под 200 мл/24 ч), среднодебитни (между 200 и 500 мл/24 ч) и високодебитни (над 500 мл/24 ч) [1].

Основна роля заема предотвратяването на септичните усложнения, диселектролитемията и малнутрицията. В повечето случаи се налага прилагане на комбинация от консервативни, интервенционални и оперативни методи.

Консервативното лечение включва най-вече парентерално или ентерално хранене, антибиотична терапия и приложение на соматостатин.

Хирургичното лечение е показано в случаи на дифузен перитонит, кървене или неуспех на другите видове лечение.

Перкутанните методи предлагат минимално инвазивен начин за адресиране на инсуфициенцията на дуоденалния чукан и често са достатъчни за пълното излекуване в комбинация с консервативните методи. Ендоскопското лечение е по-рядко, но Surcio et al. представят случай на ендоскопско поставяне на клипси, Endoloop и фибриново лепило, което води до излекуване на фистулата [4]. Реоперацията се прилага при наличие на дифузен перитонит, кървене в коремната кухина, хемодинамична нестабилност и при неуспех на останалите видове лечение.

Перкутанните методи могат допълнително да се подразделят на дрениране на билиарното дърво, дрениране на интраабдоминални абсцеси и перкутанна дуоденостомия [5]. Cozzaglio et al. докладва серия от 6 пациента с високодебитни дуоденални фистули, при които е приложен перкутанен трансхепатален билиарен оклузионен балонен катетър (непосредствено проксимално от папила Фатери) и втори перкутанен трансхепатален дренаж за отвеждане на билиарната секреция. При всички докладвани случаи дебитът на фистулата намалява, трима от пациентите загиват от сепсис, а при останалите се постига затваряне на фистулата след 44, 73 и 604 дни съответно [2].

Ретроспективно проучване на Oh et al. разглежда 54 пациенти с инсуфициенция на дуоденалния чукан: 9 – консервативно, 30 – перкутанен дренаж, 5 – реоперация и 10 – перкутанна дуоденостомия с Фолиев катетър. Техниката включва поставяне на pig-tail катетър в оформена колекция с помощта на водач (0.035). След 1-3 седмици, след намаляване на секрецията и отшумяване на оплакванията, се извършва фистулография. При наличие на добре оформена фистула, под рентгенов контрол се поставя Фолиев катетър в дуоденалния лумен (10 или 12 Fr). С този подход авторите докладват значително скъсяване на болничния престой (средно 7 дни след поставянето), като средно Фолиевият катетър остава 28 дни. В само един от случаите след сваляне на катетъра се наблюдава рецидив на фистулата, което налага повторното му поставяне [5].

Ali et al. представя серия от 11 пациенти, третирани с поставяне на pig-tail катетри под рентгенов контрол, като установява 100% успеваемост в третирането на инсуфициенцията на дуоденалния чукан. Допълнително представя и 3 случая на дуоденостомия с помощта на Фолиев катетър, също с висока успеваемост [6]. В нашия случай започнахме с перкутанно дрениране на колекциите с pig-tail катетри, като поради благоприятното развитие не се наложи последващо по-инвазивно лечение.

Фиг. 2. Външен поглед след позиционирането на 3 дрена (А) и вид на секрецията от субхепаталната колекция при леглото на болния 2 ч след процедурата (В)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инсуфициенцията на дуоденалния чукан представлява сериозно и животозастрашаващо усложнение след стомашна резекция, което изисква комплексен и многостранен подход за ефективно управление. Този случай подчертава значението на своевременната диагноза и адекватното лечение, включващо комбинация от консервативни, интервенционални и мини-инвазивни методи, като по този начин се избягва нуждата от хирургични интервенции.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Zizzo M, Ugoletti L, Manzini L, Castro Ruiz C, Nita GE, Zanelli M, De Marco L, Besutti G, Scalzone R, Sassatelli R, Annessi V, Manenti A, Pedrazzoli C. Management of duodenal stump fistula after gastrectomy for malignant disease: a systematic literature review. *BMC Surg.* 2019 May 28;19(1):55. doi: 10.1186/s12893-019-0520-x. Erratum in: *BMC Surg.* 2019 Oct 24;19(1):151. doi: 10.1186/s12893-019-0626-1. PMID: 31138190; PMCID: PMC6540539.
2. Cozzaglio L, Cimino M, Mauri G, Ardito A, Pedicini V, Poretti D, Brambilla G, Sacchi M, Melis A, Doci R. Percutaneous transhepatic biliary drainage and occlusion balloon in the management of duodenal stump fistula. *J Gastrointest Surg.* 2011 Nov;15(11):1977-81. doi: 10.1007/s11605-011-1668-6. Epub 2011 Sep 13. PMID: 21913043.
3. Ramos MFKP, Pereira MA, Barchi LC, Yagi OK, Dias AR, Szor DJ, Zilberstein B, Ribeiro-Júnior U, Cecconello I. Duodenal fistula: The most lethal surgical complication in a case series of radical gastrectomy. *Int J Surg.* 2018 May;53:366-370. doi: 10.1016/j.ijso.2018.03.082. Epub 2018 Apr 10. PMID: 29653246.
4. Curcio G, Badas R, Miraglia R, Barresi L, Tarantino I, Traina M. Duodenal stump fistula following Roux-en-Y gastrectomy, treated with single-balloon enteroscopy using the tulip bundle technique and fibrin glue injection. *Endoscopy.* 2012;44 Suppl 2 UCTN:E364-5. Doi: 10.1055/s-0032-1310073. Epub 2012 Sep 25. PMID: 23012024.
5. Oh JS, Lee HG, Chun HJ, Choi BG, Lee SH, Hahn ST, Ohm JY. Percutaneous management of postoperative duodenal stump leakage with foley catheter. *Cardiovasc Intervent Radiol.* 2013 Oct;36(5):1344-9. Doi: 10.1007/s00270-012-0518-6. Epub 2013 Mar 13. PMID: 23483281.
6. Ali BI, Park CH, Song KY. Outcomes of Non-Operative Treatment for Duodenal Stump Leakage after Gastrectomy in Patients with Gastric Cancer. *J Gastric Cancer.* 2016 Mar;16(1):28-33. doi: 10.5230/jgc.2016.16.1.28. Epub 2016 Mar 31. PMID: 27104024; PMCID: PMC4834618.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Явор Асенов
Клиника по Хирургия
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“
МУ - София
Ул. „Бяло Море“ 8
София 1527
E-mail: yavorasenov@gmail.com

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. Yavor Asenov
Clinic of Surgery
University Hospital „Tsaritsa Yoanna“ – ISUL
Medical University of Sofia
8, „Byalo More“ str.
1527 Sofia, Bulgaria
E-mail: yavorasenov@gmail.com